

CEDEFOP

European Centre for the Development
of Vocational Training

Del riesgo de abandono escolar al éxito académico: el papel de la orientación en las políticas de FP en Europa

Irene Psifidou ([0000-0002-5728-7730](tel:0000-0002-5728-7730)),

Senior Expert, Cedefop

VET4Youth – Teachers and Trainers Team Leader

Department for VET and Skills

IV Jornada CRiEDO

Quiénes somos

- Una de las primeras agencias descentralizadas de la Unión Europea
- Con medio siglo de trayectoria
- Centro de referencia en formación profesional, competencias y cualificaciones en Europa
- Fundada en 1975 en Berlín
- Desde 1995 con sede en Tesalónica (Grecia)

Celebramos 50 años de compromiso con la excelencia en la formación profesional en Europa

Colaborando con la Comisión, los Estados miembros y los interlocutores sociales

📊 Análisis de necesidades de competencias en los mercados laborales europeos

📄 Investigación sobre políticas de formación profesional en la UE

📊 Datos y evidencias para políticas basadas en conocimiento

🌍 Intercambio de buenas prácticas y cooperación europea

La misión de mi equipo:

1. Hacer que los sistemas de FP y los mercados laborales sean inclusivos

Investigamos el abandono temprano en la FP para impulsar la inclusión educativa y social.

Creamos herramientas para responsables y profesionales de la FP que apoyan a:

- Estudiantes en riesgo de abandono
- Jóvenes que han dejado la escuela
- Jóvenes “ninis”

La misión de mi equipo

2. Reconocemos el papel clave del profesorado y los formadores para lograr la excelencia inclusiva en la FP

Potenciamos el desarrollo profesional continuo (DPC) del profesorado de FP

Generamos evidencias y herramientas que impulsan políticas de DPC más accesibles y de calidad

Lideramos “EVTS”, la nueva encuesta europea que revela cómo se forma y evoluciona el profesorado de FP

Temas que abordaremos hoy

🔍 **El fenómeno del abandono escolar prematuro, analizando sus causas y dimensiones**

📊 **La evolución de las tasas de abandono en Europa y en España: tendencias y brechas**

🎓 **Las implicaciones del abandono prematuro para los jóvenes y la sociedad.**

🏛️ **La contribución de Cedefop con énfasis en la formación del profesorado y el papel de la orientación profesional**

En 2024, 3.1 millón (el 9,4 %) de los jóvenes entre 18 y 24 años de la UE no titularon en bachillerato ni FP de grado medio (abandono escolar prematuro)

17 países de la UE ya han alcanzado el objetivo a nivel de la UE de reducir el abandono escolar prematuro por debajo del 9%

En 2025, la Comisión Europea propuso reducir aún más la proporción de quienes abandonan prematuramente la educación y la formación, pasando de al menos el 9% a al menos el 7%

Low reliability: Croatia and Luxembourg

Source: Eurostat (online data code: edat_Ifse_14)

eurostat

SHAPING LEARNING AND SKILLS FOR EUROPE 50 YEARS

La proporción global de personas que abandonan prematuramente la educación se redujo significativamente

Progreso durante la última década ha sido más significativo en España (-7,0 puntos porcentuales)

Source: Eurostat (EU-Labour Force Survey). [Download data](#) [Monitor Toolbox](#)

Note: Breaks in time series and reliability flags available at the downloadable Excel file. Countries shown in ascending order by total early school leavers in 2024.

España sigue el patrón europeo disminuyendo las tasas de abandono

España
De 20% en 2015 a 13% en 2024

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Abandono educativo temprano de la población de 18 a 24 años por sexo
Indicadores de Calidad de Vida, Sexo

El abandono prematuro tiene connotaciones de género: los jóvenes varones son más propensos a abandonar

Early leavers from education and training by sex, 2024
(% of population aged 18-24)

En España, la diferencia entre los dos géneros en 2024 era de 5.8 puntos porcentuales - la segunda más grande en la UE.

Note: ranked on overall share of early leavers (young men and women); breaks in series.

(1) Low reliability.

(2) Young men and young women: low reliability.

(3) Young women: low reliability.

Source: Eurostat (online data code: edat_ifse_14)

eurostat

La localización geográfica influye en el rendimiento académico escolar

Early leavers from education and training by degree of urbanisation, 2024

(% of population aged 18-24)

En las zonas rurales, los jóvenes abandonan la educación y formación con más frecuencia que en las áreas urbanas.

España, un caso ilustrativo de las disparidades según el grado de urbanización

Early school leavers of the population 18 to 24 years old by degree of urbanisation
Quality of Life Indicators, Degree of urbanization

A pesar de la disminución de la tasa media de abandono escolar temprano, persisten **importantes disparidades** entre las zonas urbanas, semiurbanas y rurales.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Disparidades regionales también persisten

Abandono educativo temprano de la población de 18 a 24 años por comunidad autónoma

Mayor tasa de abandono:
Islas Canarias, Madrid y Asturias

Menor tasa de abandono:
País Vasco, Galicia, Navarra y Extremadura

(Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2025)

En conclusión: A pesar de los avances alcanzados, los desafíos persisten

- Las tasas de abandono escolar prematuro varían mucho entre y dentro de los países
 - Ejemplo de España y disparidades regionales
- Las personas de origen migrante, los hombres y los que viven en zonas rurales siguen en mayor riesgo
- **Hoy en día, 1 de cada 10 jóvenes en Europa sigue sin obtener el título de enseñanza secundaria superior (en España se corresponde con Bachillerato, FPGM)**

¿Qué implica el abandono escolar prematuro?

De abandonar la escuela a convertirse en Nini, sólo un paso

- **Más de la mitad (52,2 %)** de quienes abandonan prematuramente la educación y la formación **no están empleados** (Education and Training Monitor, 2025).
- Alta concentración en **empleos precarios**, con contratos temporales o a tiempo parcial.
- **Descenso significativo de las competencias básicas**, según los resultados de PISA 2022.
- **Baja participación en educación y formación a lo largo de la vida**, de acuerdo con las estadísticas europeas sobre aprendizaje de adultos (2024).
- **Mayor probabilidad de convertirse en jóvenes que no estudian, no trabajan ni se forman (Ninis)**.

Young people who left education and training and combine multiple disadvantage, possibly facing health and psychosocial issues

Young people not in employment, education or training (NEETs)

8 millones de jóvenes en Europa son ninis

El tamaño de un Estado miembro de la UE

No sólo los alumnos se van de las escuelas...

- **Escasez dramática de docentes en Europa**
- 44,2% de docentes de FP de secundaria superior tienen más de 50 años, agravando la escasez
- Absentismo y alta rotación, especialmente en el primer año
- Agotamiento y desgaste profesional: alerta sobre el bienestar docente
- Cada vez menos jóvenes eligen la docencia: en 12 estados miembros, <2% aspira a ser profesor

Necesitaremos 4,8 millones de profesores adicionales para 2030

Cedefop dando voz a más de 13.000 profesores de FP

Según análisis preliminar de 735 de ellos en 23 países europeos

50%

Asumieron tareas adicionales debido a la escasez de profesorado en la escuela

13%

Recibe un salario adecuado por el trabajo realizado

21%

Los docentes de FP son valorados en su país

Necesidades de desarrollo profesional del profesorado de FP

32%

en el uso de tecnologías digitales para la enseñanza

33%

en hacer el aprendizaje más accesible para el alumnado vulnerable

30% en el uso de tecnologías digitales para la evaluación del alumnado

32% en evaluar los riesgos potenciales de usar tecnologías digitales en la enseñanza

septiembre 5, 2025 | Noticias | Europa, Grecia, Noticia

Los cierres de escuelas obligan a muchos estudiantes en zonas rurales a recorrer a diario largas distancias, en ciertos casos hasta 80 kilómetros, para acudir a una escuela.

Más de 700 escuelas y jardines de educación preescolar públicos de Grecia no abrirán sus puertas este nuevo año escolar por el fuerte descenso del número de alumnos, informó este lunes la prensa griega, citando datos del Ministerio de Educación.

De las casi 13,500 unidades escolares y preescolares operativas en Grecia el año escolar pasado, 714 no abrirán este año escolar debido a la falta de niños, señala el diario Kathimerini.

Más de 4,500 escuelas y guarderías cerraron sus puertas en los últimos seis años, con tendencia al alza.

GRECIA: EL PAÍS QUE CIERRA MÁS DE 700 ESCUELAS Y JARDINES DE INFANCIA POR FALTA DE NIÑOS

La labor de Cedefop frente escuelas que se vacían y cierran

- ⚙️ Examinar el papel de la FP en la prevención y reducción del abandono prematuro escolar
- 📊 Desarrollar indicadores sólidos para su seguimiento
- 🧩 Analizar los factores del abandono en la FP
- 🎯 Diseñar intervenciones exitosas
- 🤝 Destacar el papel esencial de la orientación y la tutoría
- 🗺️ Desarrollar herramientas y guías prácticas

⚙️ Examinar el papel de la FP en la prevención y reducción del abandono prematuro escolar

Leaving education early:
putting vocational education
and training centre stage

Volume I: investigating causes and extent

DOI: 10.2801/893397

Leaving education early:
putting vocational education
and training centre stage

Volume II: evaluating policy impact

DOI: 10.2801/967263

DOI: 10.2801/757603

DOI: 10.2801/75320

Desarrollar indicadores sólidos para su seguimiento

Definición de Cedefop del abandono prematuro de la FP

Acrónimo inglés: ELVET

- a) Se refiere a personas de 18 a 24 años;
- b) el nivel más alto de educación o formación que hayan completado sea el nivel CINE 0, 1 o 2 de la CINE 2011 (CINE 1997: abreviatura de 0, 1, 2 o 3C);
- c) haber iniciado una formación profesional de grado medio, pero no haber titulado;**
- d) no han recibido ninguna educación o capacitación (es decir, ni formal ni no formal) en las 4 semanas anteriores a la encuesta (actualmente no participan en educación y capacitación).

[Clasificación Internacional Normalizada de la Educación \(CINE\)](#)

Seguimiento del abandono prematuro de FP en Europa

Sistema centralizado de recogida de información nominal sobre abandono prematuro de FP

- ✓ Existe en la mitad de los países

Servicios locales que se ponen en contacto con los que han abandonado sus estudios para remitirlos a las medidas pertinentes

- ✓ A nivel **nacional y regional** existe casi en la mitad de los países
- ✓ A **nivel nacional sólo** en 1 país (LV)
- ✓ A **nivel regional sólo** en 5 países más

Analizar los factores del abandono en la FP

Factores más frecuentes de abandono*

1. Bajo rendimiento y asistencia escolar en general
2. Cuestiones de salud y bienestar
3. Falta de compromiso y apoyo familiar
- 4. Insuficiente orientación para apoyar la elección de alumnos de FP**

Factores menos frecuentes de abandono*

1. Razones sistémicas/estructurales (escasa permeabilidad; diferenciación temprana y selección de vías)
2. Falta de puestos de aprendizaje u otro tipo de formación en la empresa
3. Escasos resultados en empleo para los titulados de FP u empleos mal remunerados
4. Condiciones de trabajo insatisfactorias durante su aprendizaje basado en el trabajo
5. Métodos de enseñanza inadecuados/no atractivos

**Según encuesta de Cedefop, 2023*

Diseñar intervenciones exitosas

Directrices de Cedefop para el seguimiento del abandono prematuro de la FP

IDENTIFICATION OF LEARNERS AT RISK

MONITORING EARLY LEAVERS

El papel de la orientación para abordar el abandono

Prevención

- Define un plan de carrera coherente
- Permite planificar la formación y los pasos profesionales
- Ayuda a detectar a quienes presentan riesgo de abandono
- Combate prejuicios sobre la FP y estereotipos profesionales

Intervención

- Facilita la adquisición y actualización de habilidades de gestión de la carrera (HGC)
- Ofrece apoyo durante todas las transiciones educativas y laborales
- Mejora el sentido de orientación y la autoconciencia de los jóvenes

Compensación

- Facilita el retorno a la educación o la formación de quienes han abandonado
- Promueve la inclusión y la equidad social
- Contribuye a reducir las desigualdades socioeconómicas

Tendencias actuales en la prestación de servicios de orientación profesional en Europa

Prevención

- Las medidas preventivas se suelen definir a nivel **nacional y regional**
- La mayoría de los países europeos las incluyen en sus **estrategias para abordar el abandono escolar prematuro**

Intervención

- **Sistemas de alerta temprana** (para avisar sobre posibles abandonos)
- **Apoyo profesional individual** (orientación, tutoría y acompañamiento) para estudiantes de FP

Compensación

- Presentes en casi **todos los países europeos**
- Un ejemplo son las **escuelas o programas de segunda oportunidad** para jóvenes que abandonaron temprano o ninis

Fuente: Cedefop, 2022

Desarrollar herramientas y guías prácticas

¿Cómo construir programas de orientación solidos?

VET toolkit for tackling early leaving
Source of support to policy makers and education and training providers

Introduction Identify **Intervene** Evaluate Resources Ambassadors Advanced search About the toolkit

CAREER
Guidance: supporting youth to manage their careers

INTERVENTION APPROACH

VET toolkit for empowering NEETs
Source of support to young people not in employment, education or training

Introduction Identify **Intervene** Evaluate Resources Advanced search About the toolkit

Lifelong guidance: supporting NEETs to manage their careers

INTERVENTION APPROACH

Fundamentos estratégicos

- 1. Incluir programas de orientación profesional a lo largo de la educación obligatoria y desde edades tempranas**
 - Desarrollar e integrar cursos y talleres de orientación e información profesional en el currículo nacional o regional
- 2. Garantizar que la orientación se base en información actualizada sobre el mercado laboral y las habilidades demandadas**
- 3. Desestigmatizar la FP mostrando sus oportunidades y las distintas vocaciones profesionales**

Calidad y profesionalización

1. Formar a los formadores:

- Garantizar la formación inicial y continua de los profesionales de la orientación
- Establecer normas éticas para la práctica profesional

2. Promover la cooperación y coordinación intersectoriales:

- Involucrar a autoridades centrales y locales en los programas de orientación
- Fomentar el intercambio de conocimientos y buenas prácticas
- Crear alianzas entre centros de formación, profesionales de la orientación y servicios locales de empleo

Diseño centrado en la persona e inclusivo

- 1. Diseñar programas de orientación centrados en la persona:**
 - Usar un lenguaje simple y accesible, y ofrecer opciones en lenguas regionales o extranjeras
- 2. Establecer alianzas con comunidades desfavorecidas para incluirlas en los programas de orientación y asesoramiento**
- 3. Ofrecer actividades variadas que promuevan distintos tipos de aprendizaje:**
 - Entrevistas individuales y grupales con profesionales de la orientación
 - Acceso a información mediante diversos medios
 - Entrevistas simuladas para desarrollar habilidades y confianza
 - Simulaciones de trabajo o talleres de descubrimiento para explorar diferentes ocupaciones

Innovación y evidencia

- **Incluir las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para:**
 - Reducir distancias y fomentar la inclusión digital
 - Ofrecer herramientas e información de acceso abierto
 - Mantener actualizado el material de formación y orientación
- **Desarrollar sistemas de supervisión y retroalimentación** que permitan elaborar políticas públicas basadas en la experiencia del estudiantado
- **Recopilar datos de forma regular** para mejorar la oferta de orientación

La orientación profesional en España: sus puntos fuertes y sus limitaciones

✓ Puntos fuertes

- **Marco normativo claro:** La orientación está regulada y forma parte obligatoria de los centros educativos (Departamentos de Orientación en secundaria, Equipos de Orientación en primaria).
- **Integración en la FP:** La FP incorpora orientación académica y profesional, así como tutoría individualizada.
- **Servicios complementarios:** Existen servicios públicos de empleo (SEPE y servicios autonómicos) que ofrecen orientación laboral.

⚠ Limitaciones

Desigualdad territorial: La calidad y disponibilidad de servicios de orientación varía mucho entre comunidades autónomas.

Recursos insuficientes: Altas ratios de alumnos por orientador, especialmente en secundaria.

Falta de continuidad: La coordinación entre orientación educativa y orientación laboral aún puede mejorar.

Menor desarrollo respecto a modelos líderes europeos (como los nórdicos o Países Bajos).

Buenas practicas:

Recetas de éxitos para inspirarse

- **Sistemas de orientación bien integrados entre educación y empleo**
 - **Países nórdicos:**
 - Orientación continua desde primaria hasta el empleo.
 - Sistemas avanzados de información laboral.
 - Fuerte coordinación entre educación, servicios sociales y empleo.
 - **País Vasco:**
 - Colaboración sólida entre FP, empresas y Lanbide.
 - Enfoque dual que facilita decisiones y transiciones.
- **Mayor inversión por estudiante**
 - Los **países nórdicos** destinan más recursos a orientación, tutoría, apoyo y tecnología.
 - El **País Vasco** también invierte por encima de la media española.
- **Cultura educativa basada en confianza y bienestar**
 - **Países nórdicos:**
 - Escuelas centradas en prevención y bienestar.
 - Orientadores más dedicados a la prevención que a la intervención tardía.
 - **País Vasco:**
 - Enfoque comunitario y orientado a la mejora continua.

Hub de conocimiento sobre inclusión de Cedefop

Kit de herramientas de FP para abordar el abandono escolar prematuro

www.cedefop.europa.eu/TEL-toolkit

Kit de herramientas de FP para empoderar a los Ninis

www.cedefop.europa.eu/en/tools/neets

¿Por qué son innovadoras estas herramientas?

1er recurso en línea de este tipo

Basado en evidencia, respaldado por investigación comparativa y análisis

Altamente interactivo: usando las herramientas en línea obtienes resultados al instante

Amplia variedad de recursos: buenas prácticas, enfoques de intervención, factores de protección, herramientas, datos y estadísticas, y publicaciones.

VET toolkit for tackling early leaving

Source of support to policy makers and education and training providers

Introduction

Identify

Intervene

Evaluate

Resources

Ambassadors

Advanced search

About the toolkit

Contact the team

BROWSE BY

Type of approach

7
Profiles at risk

10
Protective factors

20
Intervention approaches

BROWSE BY

Type of resource

5
Activities
how to use the toolkit

52
Tools

9
Quick wins

67
Good practices

34
Statistics and data

WAYS TO

Take part

Reflection and evaluation tools

Submit your good practices and tools

Become an ambassador on tackling early leaving from VET

Feedback

To top

Identificar y prevenir

Risk of early leaving

Learners at risk of early leaving

Early leavers

Learners escaping the system

Learners confronting the system

Learners disengaging due to difficulties adapting after transition

Learners disengaging because they cannot find a placement

Young people who left education and training because of caring, parenting or working obligations

Young people who left education and training and combine multiple disadvantage, possibly facing health and psycho-social issues

Young people not in employment, education or training (NEETs)

Intervenir

Building motivation to learn

Show related protective factors ▾

Community involvement

Show related protective factors ▾

Comprehensive support to tackle complex needs

Show related protective factors ▾

Counselling to address barriers to learning

Show related protective factors ▾

Developing employability skills

Show related protective factors ▾

Digital inclusion and well-being

Show related protective factors ▾

Flexible education and training systems

Show related protective factors ▾

Guidance: supporting youth to manage their careers

Show related protective factors ▾

Identification of learners at risk of early leaving

Improving VET image and attractiveness

Show related protective factors ▾

Inclusive work-based learning environments

Show related protective factors ▾

Monitoring early leavers

One-to-one support through coaching or mentoring

Show related protective factors ▾

Practical application of theoretical courses

Show related protective factors ▾

Professional development for inclusive teaching and training

Show related protective factors ▾

Psychosocial support

Show related protective factors ▾

Second chance measures

Show related protective factors ▾

Tailored learning pathways

Show related protective factors ▾

Validation of non-formal and informal learning

Work-based learning and simulations

Show related protective factors ▾

VET toolkit for empowering NEETs

Source of support to young people not in employment, education or training

Introduction

Identify

Intervene

Evaluate

Resources

Advanced search

About the toolkit

Contact us

Evaluate

1

Decide what to monitor and evaluate

2

Choose relevant indicators

3

Assess whether a programme or policy makes a difference

4

Decide if a programme or policy is good enough

Check our tools:

Evaluation plan for policy makers

Evaluation plan for learning providers

Comunidad de embajadores/as del Cedefop

Responsables políticos, profesores, tutores, expertos y otras partes interesadas que participan en **la lucha contra el abandono prematuro de FP** a nivel nacional, regional o local en Europa

Spain

30 ambassadors

Sr. Francesc Meseguer

Noima

Mrs Nayra Moreno

Sergio Alonso Foundation

Dr Patricia Olmos Rueda

Autonomous University of Barcelona

Prof Miguel Ortega Caraballo

Institut Castellet

Sra. Gloria Alicia Ortiz Molina

Colegio CIDE

Maria Josep Pérez Benavent

Departament d'Educació (Generalitat de Catalunya)

Mr Jordi Plana

Barcelona Provincial Council

Marta Robert Prius

Dr Francesca Salva Mut

University of Balearic Islands

Mr Guillaume Thureau

Asociación española de Escuelas de Segunda Oportunidad (E2O)

Mr José María Usón Claver

Fundación Federico Ozanam

Ms M.Isabel Vila

Regional Ministry of Education_Catalonia

Mrs Maria Inmaculada Vitaller-Iranzo

Generalitat Valenciana

Prof Fernando Marhuenda

Universitat de València

Mr Raúl Martínez

IES PUERTA BONITA

Dr Oscar Mas

Universitat Autònoma de Barcelona

Prof Lluç Mas Pocoví

Conselleria d'Educació i Universitat

Sr. Francesc Meseguer

Noima

Únete a nuestra red

BECOME AN
AMBASSADOR

VET4YOUTH TEAM

PROMOTING INCLUSIVE EXCELLENCE FOR YOUNG PEOPLE

Thank you

www.cedefop.europa.eu

Follow us on social media

© Cedefop, 2025

DOI: 10.5281/zenodo.18534389

Irene Psifidou

Expert in VET for youth – teachers and trainers

rena.psifidou@cedefop.europa.eu

+30 2310 490 149

CEDEFOP

European Centre
for the Development
of Vocational Training